

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

NORMATOV Elyor Usmonali o'g'li
*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya
akademiyasi tinglovchisi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10072553>

XORIY TAJRIBASI ASOSIDA DAVLAT PENSIYA TA'MINOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xorij tajribasi asosida davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish istiqbollari haqida fikr yuritilgan. Xorijiy mamlakatlar pensiya tizimi tajribalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan, hamda kerakli va olinishi mumkin bo'lgan tajribalar o'rganilgan. Xorijiy mamlakatlar davlat va xususiy pensiya fo'ndlarining faoliyatiga e'tibor qaratilgan. Maqola ma'lumotlari asosida O'zbekistonda pensiya ta'minotining takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pensiya, xususiy pensiya fondi, investitsiyalar, risklar, xorij tajribasi, nodavlat pensiya fondi, sug'urta, YaIM, sug'urta badallari, Allianz indeksi.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются перспективы совершенствования государственной пенсионной системы на основе зарубежного опыта. Приведен опыт пенсионной системы зарубежных стран, сведения об ее особенностях, изучен необходимый и возможный опыт. Внимание сосредоточено на деятельности государственных и частных пенсионных фондов зарубежных стран. На основе информации статьи разработаны научное предложение и практические рекомендации, направленные на улучшение пенсионного обеспечения в Узбекистане.

Ключевые слова: пенсия, НПФ, инвестиции, риски, зарубежный опыт, НПФ, страхование, ВВП, страховые взносы, индекс Allianz.

PROSPECTS FOR IMPROVING THE STATE PENSION SYSTEM BASED ON FOREIGN EXPERIENCE

ANNOTATION

This article discusses the prospects of improving the state pension system based on foreign experience. The experiences of the pension system of foreign countries, information about their specific features, and the necessary and possible experiences are studied. Attention is focused on the activities of state and private pension funds of foreign countries. Based on the information of the article, a scientific proposal and practical recommendations aimed at improving pension provision in Uzbekistan have been developed.

Key words: Pension, private pension fund, investments, risks, foreign experience, private pension fund, insurance, GDP, insurance contributions, Allianz index.

Pensiya ta'minoti bugungi kunda har qanday demokratik davlatda yashovchi insonlarning ajralmas huquqi hisoblanadi. Ammo turli davlatlar pensiya tizimlari bir biridan o'ziga xosliklari bilan ajralib turadi. Davlat pensiya ta'minotini takomillashtirishda kopinga xorij tajribalari asos bo'ladi. Mamlakatimizda iqtisodiy islohatlarning chuqurlashuvi bilan birga, iqtisodiy islohatlarda pensiya tizimini isloh qilish ham muhim hamiyatga egadir.

Shuningdek, Pensiya jamg'armasi daromadlarini shakllantirish va ulardan foydalanish borasidagi muammolarning qisman bo'lsada mavjudligi uni isloh qilishning zarur ekanligini ko'rsatadi. Ushbu mavjud muammolarni hal etishda jahonning rivojlangan mamlakatlari o'zining pensiya tizimini isloh etishda to'plangan ilg'or tajribalarini aniqlash hamda uni amaliyotimizda qollashimiz muhim hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, mamlakatdagi samarali ijtimoiy ta'minot tizimi ba'zi vujudga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarning oldini oladi.

Rossiya Federatsiyasining pensiya tizimiga e'tibor bersak: Rossiya Federatsiyasi pensiya fondi turli xil pensiya turlarini o'z ichiga oladi, o'zining 42.5 milliondan ortiq fuqarolarini va undan tashqari Rossiya fuqarosi bo'lgan dunyoning qariyb 121 dan ortiq mamlakatlarining 270,000 dan ortiq rezidentlarini ijtimoiy to'lovlar bilan ta'minlaydi [1].

Jahonning aksariyat mamlakatlarida ko'tarilayotgan eng dolzarb ijtimoiy muammolardan biri bu demografik o'zgarishlar sababli mamlakatlar pensiya tizimlarida yuzaga kelayotgan inqirozlarni optimal hal qilish masalasidir, mazkur masalaning eng optimal yo'llarini topish ustida jahon hamjamiyatida keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Dunyo olimlari mazkur muammoni yechishning eng oddiy yo'li sifatida pensiya tizimini ishlovchilarning to'lagan badallariga to'liq bog'langan tizimini joriy etish zarurligida deb biladi.

Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida quyidagi pensiya turlari amal qiladi [2]:

– sug'urtaviy pensiyalar (ularning 3 turi mavjud bo'lib: qarilik; nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari);

– davlat pensiyalari bu pensiyalar 4 turdagi pensiyani o'z ichiga oladi: uzoq xizmat qilganligi uchun beriladigan pensiya bu federal xizmatchilarga pensiyalar sinovchi uchuvchilariga, xizmatchilarga va kosmonavtlarga beriladigan pensiya turi, beriladigan pensiya turi, qarilik, nogironlik va boquvchisini yo'qotgan, ka'm ta'minlanganlar uchun beriladigan pensiyalar;

– ijtimoiy nafaqalar;

– jamg'arib boriladigan pensiyalar.

Eng keng tarqalgan pensiya turi bu qarilik pensiyasi hisoblanadi. Pensiyaga chiqishi yoki erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh qilib belgilangan, ba'zi pensiya to'g'risidagi qonunlarga ko'ra ma'lum bir ish staji ham talab qilinadi. Ba'zi sanoat korxonalarini, tashkilotlar va institutlarda qilayotgan kasbiga ko'ra muddatidan oldin pensiyaga ruxsat etiladi. Bu pensiyaning shakllanish manbasi oylik ish haqi hisoblanib olinayotgan 22% lik ijtimoiy to'lovlarning 6%i davlat pensiya fondlariga o'tkaziladi, a'zolik badali 2017-yil yanvar holatiga 5000 rubl qilib belgilangan.

Undan keyingisi nogironlik nafaqasi hisoblanib u I, II va III guruh nogironlariga alohida belgilanadi va bunda nogironning qaramog'idagi farzandlari soni ham hisobga olinadi. Agar nogironlik nafaqasini olayotgan shaxs ish haqi olib ishlay boshlasa, unga nogironlik nafaqa puli to'lanmaydi. Doimiy tibbiy ko'rikka muhtoj va nogironlik nafaqasini oluvchilarga tibbiy ko'riklar uchun har oyda 1200 rubldan kunlik ko'rik uchun 225 rubldan chegirmalar beriladi.

Hozirda Rossiya pensiya tizimidagi eng ilg'or va rivojlanib kelayotgan soha bu nodavlat pensiya fondlaridir. Nodavlat pensiya fondlarida (NPF) fuqarolar o'z topgan mablag'lari hisobidan o'zlarining kelajakda olishlari mumkin bo'lgan pensiya pullari hajmini shakllantiradilar. NPF lar o'z mijozlari uchun ikki xil tarif ochgan bo'lib ulardan birida har oyda oylik to'lovlar orqali pensiyani shakllantirilsa, ikkinchisida bir martalik to'lovlar orqali shakllantirilib boriladi, bu esa mavsumiy biznes bilan shug'ullanuvchilarga qator qulayliklar yaratadi.

Bundan tashqari, hozirgi paytda qonun hujjatlariga binoan NPF larga kiritiladigan badallarga va NPF lardan olinadigan pensiyalarga hech qanday soliq solinmaydi. Korxonalar uchun esa xodimlar foydasiga badallar kiritish soliq solinadigan bazani kamaytiradi. Bu esa NPF larga a'o bo'lish xodim uchun ham, korxonaga uchun ham birdek foydali ekanligini bildiradi. Bularning hammasi davlat tomonidan NPF larni rivojlantirish chora-tadbirlari natijasidir. Yana qayd etishimiz joizki, jami NPF lar aktivlari yildan yilga 18.6 foizga oshmoqda, bu yilga 2034 mlrd. rubl deganidir.

Shu bilan bir vaqtda NPF lar soni ham oshib bormoqda. 2016-yil yakuniga kelib sug'urta agentliklari tomonidan ro'yhatga olingan NPF lar soni 43 taga yetdi. Bunday turdagi pensiya fondlari mamlakatdagi pensiya siyosatini barqarorlashtirishda va pensiya tizimidagi ziddiyatli vaziyatlarni yumshatishda muhim rol o'ynaydi va qarilikda ijtimoiy ta'minotning muhim bog'iniga aylanadi.

Shu bilan bir vaqtda, NPF larining investitsion salohiyati orqali mamlakat iqtisodiyotining ko'plab tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi, natijada NPF lardan keladigan soliq tushumlari va ular tomonidan yaratilgan korxonaga biznes faoliyatidan keladigan foyda butun mamlakat iqtisodiyoti o'sishiga sezilarli ta'sir o'tkazadi.

O'zbekiston sharoitida ham NPF lar faoliyatiga zamin yaratish va xususiy pensiya fondlarini tashkillashtirish mamlakatdagi barqaror iqtisodiy o'sishga turtki bo'luvchi omillardan biri bo'ladi. Yana bir rivojlangan mamlakat Yaponiya pensiya tizimi bugungi kunda dunyo bo'yicha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda Yaponiyada aholi qarishi sharoitida pensiya to'lovlari miqdorining jadal oshib borishi va past darajadagi soliq bazasi sharoitida davlat qarzining oshishi pensiya tizimini isloh etishning dolzarbligini kuchaytirmoqda.

Pensiya tizimi barqarorligining "Allianz" indeksi bo'yicha Yaponiya 2016-yilda 54 mamlakat tarkibida 46-o'rinni egalladi va pensiya tizimini isloh etishi zaruriyati yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoridan joy oldi [3].

Yaponiya xukumati pensiya tizimini isloh qilishning quyidagi yo'nalishlarini ko'rib chiqmoqda: pensiya yoshini oshirish, qoplash koeffitsientini kamaytirish va pensiya badallari stavkasini oshirish.

Yaponiyada umr davomiyligi va pensiya yoshi o'rtasidagi farq boshqa davlatlarda nisbatan yuqoridir. Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 2030 -yilga borib ayollar uchun 89,4 yosh, erkaklar uchun esa 82,4 yoshga yetishi kutilmoqda [4].

Milliy pensiya dasturi pensionerlari uchun 2000-2030 yillar davomida agar pensiya yoshi 65 yoshda o'zgarishsiz qolsa, pensiya yoshida kutilayotgan umr davomiyligi 4 yilga ortishi kutilmoqda. Kasbiy pensiya dasturida ushbu ko'rsatkich pensiya yoshining muntazam oshirib borilishi tufayli 2030-yilga kelib milliy pensiya tizimidagi ko'rsatkich bilan teng bo'lishi kutilmoqda.

Pensiyaga chiqish yoshini oshirish ishchi kuchining keksa ishchilar xisobiga ortishi va daromadlarning oshishi hisobiga iste'mol xarajatlari ortishi tufayli uzoq muddatli davrda iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Pensiya yoshini oshirish soliq yukining yosh va keksa avlod o'rtasida nisbatan adolatliroq taqsimlanishiga olib keladi.

Ushbu islohat pensiya badallarini kamaytirish xisobiga ish beruvchilarning ishchi kuchiga bo'lgan xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi va uy xo'jaliklarining ixtiyoridagi daromadlarini oshiradi.

Yaponiyaning 65 yoshdan oshgan aholisi nisbatan sogʻlom va mehnat qobiliyatini yoʻqotish ehtimoli juda kam boʻlsada, ular pensiya yoshining oshirilishi keksalikdagi qashshoqlikni keltirib chiqarmasligini taʼminlash maqsadida qarilikdagi nogironlik pensiyasi va ijtimoiy yordam dasturlari bilan ijtimoiy sugʻurtalanishi kerak. Qoplash koeffitsentini pasaytirish kelgusida tayanch pensiya tizimini davlat byudjeti xisobidan moliyalashtirishni qisqartirishga olib kelsada, ushbu islohat keksalar qashshoqligi muammosini kuchaytirishi mumkin.

2020-yilga qadar ushbu koeffitsentni bosqichma-bosqich 3% kamaytirish pensiya taʼminotiga byudjet xarajatlarining YAIMga nisbatan 0,5 % ga kamayishiga olib keladi. Ushbu islohat soliq yukini yosh avlodga nisbatan keksa avlodga koʻproq yuklab avlodlar oʻrtasidagi daromadlar taqsimlanishi tengsizligini tartibga soladi. Biroq pensionerlarning asosiy isteʼmol talablarini zoʻrgʻa qoplovchi tayanch pensiya toʻlovlarining joriy (bir yillik pensiya toʻlovi 780,100 iena) xolatida qoplash koeffitsentini pasaytirish keksalikdagi qashshoqlikning oldini olish-imkoniyatlarini kamaytiradi. Ushbu islohat natijasida byudjet mablagʻlarining maʼlum miqdorda tejalishi bilan birgalikda, ijtimoiy himoyaga boʻlgan xarajatlar ortib ketishi ham mumkin.

Yaponiyada tayanch pensiya toʻlovlarining 50 foizi byudjet subsidiyalari xisobidan moliyalashtiriladi. Buning oʻrniga subsidiyalar hajmini kam daromadli (kambagal) pensionerlar uchun oshirish va aksincha, daromadlari darajasi yuqori (boy) pensionerlar uchun esa kamaytirish maqsadga muvofiq. Bunday holatda davlat byudjeti mablagʻlari sezilarli darajada tejalishi mumkin va kam daromadli pensionerlarning oʻrtacha pensiya daromadlari rejalashtirilgan darajadan ham oshishi mumkin. Pensiya daromadlariga nisbatan imtiyozli soliq rejimini qisqartirish ham davlat byudjeti mablagʻlarini sezilarli miqdorda tejashga olib keladi.

Xozirgi vaqtda daromad soligʻi xisoblashda davlat pensiya toʻlovlarining sezilarli qismi soliqqa tortilmaydi. Bir yillik pensiya daromadlari 1,2 mln yuandan oshmagan pensionerlar uchun davlat pensiya toʻlovlari toʻliq daromad soligʻidan ozod qilingan. Shuningdek, eng boy pensionerlarning 2 % oladigan pensiya daromadlarining 40 % idan daromad soligʻi olinmaydi. Umumiy xisobda pensiya toʻlovlaridan olinadigan daromadlarning taxmiman 75%i soliqqa tortilmaydi.

Pensiya badallarini oshirish davlat byudjeti mablagʻlarining koʻpayishiga olib keladi. Tayanch pensiya tizimi pensiya badallarini 1%ga oshirish badallar umumiy summasini YAIM ga nisbatan 2020-yilda 0,5 % ga ortishiga olib keladi va ushbu mablagʻlar pensiya tizimini byudjet subsidiyalari xisobidan moliyalashtirishni kamaytirishga yordam beradi. Pensiya badallarining yuqori boʻlishi, oʻz navbatida, mehnat bozorida ishchi kuchi taklifiga salbiy taʼsir koʻrsatishi bilan bir qatorda, yosh avlodga nisbatan soliq yukining asossiz oshib borishiga olib keladi. Yuqori keltirilgan islohatlardan ular oʻrtasidagi mutanosibligini taʼminlangan holda bir vaqtning oʻzida foydalanish ham mumkin. Lekin koʻrsatilgan ushbu pensiya islohatlari mamlakatning iqtisodiy oʻsishiga hamda keksa va avlod oʻrtasidagi mutanosiblikka turlicha taʼsir etishini xisobga olish zarur.

– Oʻzbekistonda pensiya taʼminoti aholini ijtimoiy himoyalash tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Pensiya taʼminoti deyarli barcha fuqarolarning hayotiy manfaatlarini bilan bogʻliq, fuqarolar mehnat qobiliyatlarini yoʻqotganlarida shu tizim orqali ijtimoiy himoya qilinadi;

– Oʻzbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiyalash talabi kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda yangicha amaliy va samarali shakllarni qoʻllashni talab etadi. Jahon tajribasining koʻrsatishicha, pensiya tizimi faoliyatini yoʻlga qoʻyish va undan samarali foydalanish mamlakatlarda ijtimoiy muammolarni hal qilish va keksa kishilarni himoyalashda muhim oʻrin egallaydi;

– pensiya tizimi aholining ijtimoiy ehtiyojlarini taʼminlash va konstitutsion huquqlarini amalga oshirish uchun yoʻnaltirilgan pul mablagʻlari jamgʻarmasidan foydalanishga asoslanadi;

– mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida sodir boʻlayotgan ijobiy oʻzgarishlar va tendensiyalar fuqarolarimiz turmush sharoitini yanada yaxshilash, inson manfaatlarini taʼminlash sohasidagi ishlarimiz miqyosini uzluksiz ortib borishiga sabab boʻlmoqda.

Keyingi yillarda davlat tomonidan pensiya qonunchiligini takomillashtirish, davlat pensiyalarini tayinlash va to'lashni amalga oshirish tizimidagi keng ko'lamli tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham zamon talablarini hisobga olish hamda o'zgarib borayotgan sharoitga moslashishdan iborat;

– demografik va makroiqtisodiy omillarning bevosita ta'sirida pensiya ta'minoti tizimi isloh etib boriladi, shu munosabat bilan ularga ma'lum muddatlarda tegishli o'zgartirishlar kiritish talab etiladi;

– nodavlat pensiya ta'minoti davlat tomonidan tartibga solinadi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotida pensiya ta'minotining davlat va xususiy tizimlari bir-birini o'zaro to'ldiruvchilar hisoblanadi. Ushbu jarayon taraqqiyotning ijtimoiy maqsadlariga erishish uchun bozor mexanizmi bilan taqsimlashning davlat mexanizmi uyg'unlashgan holda qo'llanishini taqozo etadi;

– pensiya ta'minoti umumiylikdan xususiylikka qarab rivojlanib bormoqda, ushbu holat pensiya ta'minoti ishtirokchilarida qo'shimcha moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlar shakllanishiga olib keladi.

Qilingan xulosalar asosida quyidagi takliflar berildi:

1. Avvalo birinchi o'rinda beradigan taklifimiz fuqarolarning pensiyaga chiqish yoshini oshirish maqsadga muvofiq. Chunki, mamlakatimizda aholining o'rtacha umr ko'rish yoshi oshmoqda, pensioner bilan ishlovchi nisbati 1:1,5 bo'lmoqda, qo'shni mamlakatlarda ham, taraqqiy etgan mamlakatlarda ham pensiya yoshi oshirilmoqda. Ushbu sabablar pensiya yoshini oshirish uchun yetarli asos bo'la oladi.

2. Pensiya ta'minotiga oid qonunchilikni soddalashtirish hamda takomillashtirish maqsadga muvofiq.

3. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan aksionerlik kompaniyalarida mehnat qiluvchi ishchi-xodimlarga ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng ularga davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda har oylik ustamalar belgilash orqali korporativ pensiyani joriy qilish kerak. Masalan, bir ishchi 5 yildan 10 yilgacha bir kompaniyada mehnat qilsa oladigan pensiya miqdoriga nisbatan 10 foiz ustama haq qo'shib berish yoki 10 yildan 15 yilgacha mehnat qilsa 15 foiz miqdorda va hunga uxshash tizimda joriy qilish maqsadga muvofiq.

4. Pensiyaga chiqish imtiyozlarni, shuningdek, ustamalarni qaytadan ko'rib chiqish va iloji boricha qisqartirish maqsadga muvofiqdir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Jumaniyozov, I. (2018). Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(2), 84-88.
2. Vaxabov A.V. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash muammolari. "Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va samaradorligini oshirish" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferentsiya. - Toshkent.: "Universitet". 2017. – B. 21-27
3. A.V. Vaxobov, Sh.X. Xajibakiyev, B.B. Baxtiyorov, "Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi". "Iqtisod-Moliya" 2018
4. OECD ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz